

What's new about

EURneffy®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 07 | August 2025

ARTICLE INFO

Keywords

Adrenalin-Autoinjektor, Allergie, Anaphylaxie, anaphylaktischer Schock, Epinephrin, EURneffy®, EpiPen®, Hitzestabilität, Insektenstiche, Nasenspray, Notfallset, Stresstest, Symjepi®

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16917694>

ABSTRACT

Adrenalin-Autoinjektoren können bei einem anaphylaktischen Schock das Leben retten. Nun hat die Europäische Kommission ein Adrenalin-Nasenspray für die Notfallbehandlung bei Anaphylaxie zugelassen [1]. Mit dem Adrenalin-Nasenspray EURneffy® ist eine nadelfreie Variante eines Anaphylaxie-Notfallmedikamentes verfügbar. Verletzungen durch die Nadel oder die versehentliche i.v.-Gabe von Adrenalin sind damit ausgeschlossen. Die Handhabung ist einfacher und vor allem für Allergiker mit Spritzenphobie und auch für die Applikation durch Dritte geeignet. Die Wirksamkeit unterscheidet sich nicht von den Adrenalin-Pens. Die Stabilität des Epinephrins im Nasenspray ist deutlich größer, selbst im Hochsommer ist das Nasenspray im aufgeheizten Auto stabil. Zudem ist es über die längere Haltbarkeit auch wirtschaftlicher.

Wann wird das Epinephrin-Nasenspray angewendet?

Dieses Nasenspray ist als Einzeldosisbehälter konzipiert und enthält jeweils 2 mg Adrenalin (Epinephrin) in 100 Mikrolitern Flüssigkeit. Zugelassen ist EURneffy® zur Notfallbehandlung bei allergischen Reaktionen (Anaphylaxie) aufgrund von Insektenstichen oder -bissen, Lebensmitteln, Arzneimitteln und anderen Allergenen sowie bei idiopathischer oder belastungsbedingter Anaphylaxie. Die Behandlung ist bei Erwachsenen und Kindern mit einem Körpergewicht von ≥ 30 kg angezeigt [2].

Was ist eine anaphylaktische Reaktion oder ein anaphylaktischer Schock?

Eine anaphylaktische Reaktion ist eine starke allergische Reaktion, die den ganzen Körper betrifft und lebensbedrohlich verlaufen kann. Die häufigsten Auslöser sind bei Erwachsenen Insektenstiche (meist Bienen- oder Wespenstiche), bei Kindern vor allem Nahrungsmittel wie Erdnüsse, Kuhmilch oder Hühnerfleisch. Kommen Allergiker mit dem Allergen in Kontakt, kann es schnell gehen: Die Betroffenen reagieren oft mit vielfältigen

Symptomen: Schwellungen der Haut, juckende Quaddeln, Hustenattacken, Schwindel oder Magen-Darm-Beschwerden. In besonders schweren Fällen drohen Atemnot und Herz-Kreislaufversagen – dann wird es lebensbedrohlich.

Dann spricht man von einem anaphylaktischen Schock. Anaphylaktische Reaktionen gehören zu den schwersten und potenziell lebensbedrohlichen dramatischen Ereignissen in der Notfallmedizin.

„22,4% der Patienten trugen den EpiPen bei sich, setzten diesen aber nicht ein [6].“

Kinder oder Erwachsene mit einem erhöhten Risiko tragen daher häufig ein Notfallset bei sich, das unter anderem eine Adrenalin-Spritze enthält. Es kann Leben retten! Deshalb findet es sich auch auf der Liste unverzichtbarer Medikamente der Europäischen Union [3]. Dieses kommt aber dennoch nicht immer zum Einsatz, möglicherweise auch aus Angst vor der Spritze.

What's new about EURneffy®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 07 | August 2025

Warum wird die Adrenalin-Spritze trotz erwiesener Wirksamkeit im Notfall zu selten eingesetzt?

Sowohl die Erfahrungen der Expertinnen und Experten als auch wissenschaftliche Daten zeigen: Der Pen wird trotz seiner erwiesenen Wirksamkeit von den Patienten oft zurückhaltend eingesetzt. Eine Untersuchung von 10.184 Anaphylaxie-Fällen kam zu dem ernüchterndem Ergebnis: 22,4 Prozent der Patienten trugen beim Auftreten anaphylaktischer Reaktionen zwar ein Gerät bei sich, setzten es aber nicht ein. Vermutete Gründe dafür sind die Angst vor der Nadel und ein nicht ausreichendes Training der Patienten [4]. Ebenso wird über unterschiedliche Verletzungen

„Das neue Adrenalin-Nasenspray könnte eine gute Alternative sein!“

durch den Adrenalin-Pen bei Kindern berichtet, die u.a. in der Handhabung zu wenig geschult wurden, und neben Verletzungen auch die Gefahr einer i.v.-Gabe besteht [5]. Daher könnte das neue Adrenalin-Nasenspray eine gute Alternative sein. Auch wenn die Anwendung durch Dritte erforderlich wird, ist die Hemmschwelle bei einem Nasenspray wahrscheinlich geringer.

Was bewirkt Adrenalin?

Adrenalin – auch Epinephrin genannt – gehört zu den natürlich vorkommenden Katecholaminen und wird zusammen mit Noradrenalin im Nebennierenmark gebildet. Bei einer Anaphylaxie wirkt Adrenalin über eine Aktivierung von Alpha- und Beta-Adreno-Rezeptoren den lebensgefährlichen Reaktionen im Körper entgegen.

Der Wirkstoff stabilisiert den Kreislauf, erhöht den Blutdruck sowie die Herzfrequenz und erweitert die Bronchien. Zudem steigert er die Kontraktionskraft des Herzens (positiv inotrop) und bewirkt eine Ödemreduktion.

Je früher dabei die Applikation erfolgt, desto besser ist der Verlauf der allergischen Symptome.

Wirkt das Adrenalin-Nasenspray genauso gut wie der Adrenalin-Pen?

In vier klinischen Studien an Erwachsenen (EPI 15-18) und einer Studie an Kindern ≥ 30 kg (EPI 10) wurde gezeigt, dass das Adrenalin-Nasenspray ähnlich effektiv wie die Spritze wirkt.

EURneffy® vs. Adrenalin (Spritze und Auto-Injektor) – Kardiale Parameter (HF & SBD)

What's new about

EURneffy®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 07 | August 2025

So konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass folgende Effekte vergleichbar sind:

- **Blutdruck**
- **Herzfrequenz**
- **Aufnahme, Veränderung und Ausscheidung des Arzneimittels im Körper**

Bei der Studie EPI 15 wurde das Adrenalin-Nasenspray mit der intramuskulären Gabe von Adrenalin bei gesunden Patienten verglichen. Die Abbildung auf Seite 2 zeigt die Veränderung der mittleren Herzfrequenz (HF) und des systolischen Blutdrucks (SBD) gegenüber dem Ausgangswert nach einer Adrenalinosis bei gesunden Patienten.

Beispielhaft wurden 36 Studienteilnehmer mit saisonaler allergischer Rhinitis in die Studie EPI 16 aufgenommen, die durch eine nasale Allergen-Provokation bestätigt wurde. Verglichen wurden jeweils eine nasale Dosis von 2 mg EURneffy® ohne und mit nasaler Allergen-Provokation (NAP), sowie die intramuskuläre Verabreichung einer Dosis von 0,3 mg Adrenalin unter Verwendung einer Spritze mit Nadel und die intramuskuläre Gabe einer Dosis von 0,5 mg Adrenalin jeweils ohne NAP.

Das mediane Ansprechen des Adrenalin-Nasensprays auf den systolischen Blutdruck (SBD) war über einen Zeitraum von 20 Minuten höher als das mediane SBD-Ansprechen für die intramuskuläre Adrenalin-Injektion. Danach glich sich das mediane SBD-Ansprechen für EURneffy® mit NAP bis 60 Minuten nach der Dosisgabe auf ein Niveau an, das mit dem der Adrenalin-Injektion ohne NAP vergleichbar war.

Ähnlich stellt sich das mediane Ansprechen auf die Herzfrequenz (HF) für EURneffy® dar. Insgesamt fand auch die EMA, dass es in Sachen Wirksamkeit keine Unterschiede zwischen Auto-Injektor und nasaler Applikation gibt.

Unterschiede in der Stabilität zwischen Adrenalin-Autoinjektoren und EURneffy®

Alle Adrenalin-Auto-Injektoren dürfen bei maximal 25 °C gela-

gert werden, höhere Temperaturen können den Wirkstoffgehalt vermindern. Allerdings dürfen die Pens nicht im Kühlschrank aufbewahrt und keinesfalls eingefroren werden. Bei dauerhaft hohen Temperaturen (z. B. im Hochsommer) ist der Adrenalin-Pen auch unterwegs vor Hitze zu schützen. Für EURneffy® gelten keine besonderen Lagerbedingungen. Auch das Einfrieren hat keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Arzneimittels [2].

Das Adrenalin-Nasenspray EURneffy®, der EpiPen® von Viatrix und der Adrenalin-Pen Symjepi® von Adamis Pharma wurden einem Stresstest unterzogen [6]. Dabei wurde der Wirksamkeitsverlust bei 50°C über drei Monate und bei 40°C über sechs Monate gemessen. Die Referenzstabilität war die Wirksamkeit bei 25°C.

„EURneffy® ist ohne besondere Lager-Bedingungen nutzbar“

Die Epinephrin-Wirksamkeit über drei Monate bei 50°C nahm bei Symjepi® um 56,6% ab, beim EpiPen® um 41,6%, wobei EURneffy® nur 8,6% gegenüber der Probe bei 25°C einbüßte. In der 6-Monatsstudie bei 40°C verlor der EpiPen® 27,5% an Wirksamkeit, Symjepi® 17,2% und EURneffy® 13,9%.

Daher weist die Fachinformation von EURneffy® auch eine Haltbarkeit von 30 Monaten auf gegenüber 24 Monaten bei den Adrenalin-Pens.

Verwendbarkeit und Verfügbarkeit

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Adrenalin-Pens eine komplexe Mechanik enthalten, und der Zusammenbau der Pens entsprechend Zeit benötigt. Das führt dazu, dass die Resthaltbarkeit der Auto-Injektoren bei Abgabe an die Apotheke und damit den Patienten (laut einer Anfrage an den pharmazeutischen Großhandel) oft nur rund 12 Monate beträgt – in der Praxis sollte EURneffy® also deutlich länger haltbar sein.

Gerade bei den Auto-Injektoren gab es in der Vergangenheit oft Rückrufe wegen nicht ordnungsgemäß funktionierender Mechanik (z.B. einen Rote Hand-Brief bei Emerade® [7]). Auch die

What's new about

EURneffy®

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 07 | August 2025

Einfügung des § 131a SGB V („Ersatzansprüche der Krankenkassen“ wegen bereits bezahlter, sich dann aber als mangelhaft herausstellender Arzneimittel) wurde maßgeblich durch dieses Pen-Versagen getriggert.

Und nicht zuletzt gab es deshalb in der Vergangenheit auch regelmäßige Lieferengpässe bei den Epinephrin-Auto-Injektoren, ganz aktuell wieder beim Anapen [8].

Wirtschaftlichkeit

Die Großhandelsabfrage zu den Rest-Haltbarkeiten bei Abgabe in der Apotheke zeigte 12 Monate für die Pens und 24 Monate für EURNeffy®. Dies relativiert den Listenpreisunterschied zwischen Pens und dem Nasenspray – die Doppelpackung EURNeffy ist auf 24 Monate „Schutz beim Patienten“ gerechnet sogar rund 10% preiswerter als zwei einzelne Autoinjektor-Verordnungen.

FAZIT

- **Mit dem Adrenalin-Nasenspray EURneffy® ist eine nadelfreie Variante eines Anaphylaxie-Notfallmedikamentes verfügbar. Verletzungen durch die Nadel oder die i.v.-Gabe von Adrenalin sind damit ausgeschlossen**
- **Die Handhabung ist einfacher und vor allem für Allergiker mit Spritzenphobie oder für Dritte geeignet**
- **Die Wirksamkeit ist in mehreren Studien nachgewiesen und der Wirksamkeit von Adrenalin-Pens ebenbürtig**
- **Es gelten keine gesonderten Lagerbedingungen. Selbst im Hochsommer ist das Nasenspray im aufgeheizten Auto stabil**
- **Die Haltbarkeit ist schon formal länger als die der Adrenalin-Pens, in der Praxis sogar deutlich, was EURNeffy® zu einer wirtschaftlichen Therapieoption macht.**

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eurneffy> (Zugriff am 07.07.2025) [2] <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eurneffy#product-info> (Zugriff am 08.07.2025) [3] <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/371090/WHO-MHP-HPS-EML-2023.02-eng.pdf?sequence=1> (Zugriff am 08.07.2025) [4] Linus B Grabenhenrich et al., Epinephrine in Severe Allergic Reactions: The European Anaphylaxis Register; J Allergy Clin Immunol Pract 2018 Nov-Dec;6(6):1898-1906.e1. doi:10.1016/j.jaip.2018.02.026. Epub 2018 Mar 30. [5] Julie C. Brown et al., Lacerations and Embedded Needles Caused by Epinephrine Autoinjector Use in Children; Annals of Emergency Medicine, Vol. 67, No 3: March 2016, 307-315; doi.org/10.1016/j.annemergmed.2015.07.011 [6] Richard Lowenthal et al., Comparative Stability of Three Epinephrine Products Under Extreme Temperature Conditions, J Allergy Clin Immunol, Volume 153, Number 2, Abstracts AB 371 [7] <https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2023/rhb-emerade.html> (Zugriff am 08.07.2025) [8] <https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen/faces/public/meldungen.xhtml> (Zugriff am 08.07.2025)